

CaO-Al₂O₃-SiO₂ TIZIMIDA NOORGANIK SHISHA MATERIALLAR SINTEZ QILISH VA ULARNING XOSSALARINI O'RGANISH

**Boyjonov I.R.
Jumaniyozov H.P.
Erkinov S.A.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429736>

Hozirgi kunda dunyoda sof reagentlar asosida CaO-Al₂O₃-SiO₂ tizimida sintez qilingan noorganik materiallar kosmonavtika, raketsozlik, samolyotsozlik, mashinasozlik, kimyo, tibbiyot, qurilish va maishiy xo'jalikda keng foydalanilmoqda. Tabiiy xomashyolardan CaO-Al₂O₃-SiO₂ tizimida noorganik materiallarni ishlab chiqarishda foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Olib borilgan tadqiqotlarda CaO – SiO₂ – Al₂O₃ sistemasining uchlamchi birikmalari gidravlik xususiyatlarga ega bo'lmaydilar. Me'yorida kuydirilgan portlandsement klinkerlarida CaO, SiO₂ va Al₂O₃ oksidlari asosidagi uchtarkibli fazalar mavjud bo'lmaydi, biroq xomashyo shixtalarining pishish jarayonida ular ma'lum rol o'ynaydi va oson namoyon bo'lishi mumkin. Eng muhim uchtarkibli faza gelenitdir 2CaO – SiO₂ – Al₂O₃. Ushbu faza sement xomashyo shixtalarini 900° C– 1000°C oralig'ida hosil bo'ladi va 1000 °C – 1100°C haroratida quyidagi reaksiya bo'yicha parchalanadi.[1,2]

Gelenit 1590°C haroratda kongurent tarzda eriydi. U bog'lovchilik xususiyatiga ega emas.[3]

CaO – Al₂O₃– SiO₂ sistemasida yana bir uchtarkibli birikma – anortitning CaO•Al₂O₃•2SiO₂(SAS2) turg'unlik maydoni mavjud. Anortit – dala shpatlari minerallar guruhining vakilidir. 1553°C haroratda kongurent tarzda eriydi.[4]

Laboratoriyada 110°C haroratda o'zgarmas og'irlikkacha quritilgan oxaktosh va kaolin namunalari chinni hovonchada maydalandi va 0,001 aniqlikda tortilib, 1-jadval asosida tajriba namunalari tayyorlandi. Tayyorlangan namunalar korunddan tayyorlangan 100 - 500 ml hajmli tigellarda silit isitkichli elektr pechida 1400°C da 1 soat davomida ushlab turib pishirildi. Pishirilgan shishalar oldindan 500°C gacha qizdirib qo'yilgan zanglamaydigan po'lat listlarga 10 x 10 x 10 mm va 5 x 5 x 50 mm o'lchamli namunalar ko'rinishida quyib olindi.

Dastlabki tajribalarda olingan shishalarini mo'tadil sovitish jarayoni 500°C haroratda o'tkazildi. O'rganilayotgan tajriba namunalari shishasimon holatga o'tish tavsifi 1-jadvalda, oxaktosh-kaolin tizimida 1400°C haroratda shisha hosil maydoni quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

1-jadval

Shisha pishirish harorati va shishalarning ko'rinish xarakteristikasi

Tarkiblar	Shisha pishirish harorati, °C	Shishaning ko'rinishi
1	1400	Gomogen emas
2	1400	Gomogen
3	1400	Gomogen
4	1400	Gomogen
5	1400	Gomogen
6	1400	Gomogen emas
7	1400	erimadi

8	1400	erimadi
9	1400	erimadi
10	1400	erimadi

Oxaktosh-kaolin tizimida shisha olish borasida o'tkazgan tadqiqotlarimiz natijalariga ko'ra, kaolin miqdorining ko'payishi tizimda gomogen shisha hosil bo'lish maydonini kengaytiradi, oxaktosh miqdorining ortishi ushbu maydonni kamayishiga olib keladi. Ushbu ikkilamchi tizimda 1400°C haroratda gomogen shisha hosil bo'lish maydonining chegarasi kaolin – 50 - 90 %, oxaktosh –10 - 50% ni tashkil qiladi. Shuni alohida takidlash lozimki, tanlangan xomashyolarning kimyoviy-mineralogik tarkiblari anortit strukturali noorganik materiallar olish uchun CaO-Al₂O-SiO₂ holat diagrammasida (1-rasm) anortit sohasining suyuqlanish haroratidan 50-100°C ga kam, ya'ni 1400°Cda shisha pishirish imkoniyatini berdi va bu ko'rsatkich energiyani tejashga asos bo'ladi.

Oxaktosh-kaolin tizimida olingan shishalarning fizik-kimyoviy xossalari keltirilgan GOST talablari va an'anaviy uslublar yordamida o'rganildi. Shishalarning zichligini gidrostatik tortish usuli bilan aniqlandi. Shishalarning kimyoviy bardoshligini yangi sindirilgan shisha bo'laklari kislotaga va ishqorda qaynatish usuli orqali tekshirildi. Shisha bo'laklari distillangan suvda yuvildi, quritish shkafida 150°C haroratda quritilgandan keyin eksikatorida xona haroratigacha sovutilib, analitik tarozida og'irliklari o'lchandi. Analitik tarozida o'lchab olingan shisha namunalari 3 soat davomida ko'rsatilgan kislotalar va ishqorga solib qaynatildi, qaynatish jarayonida kislotaga va ishqorning konsentratsiyasi kamaymasligi uchun qaytarma sovutkich o'rnatildi (bug'larni kondensatlab, jarayonga qaytarish uchun), so'ngra namunalarni distillangan suvda yuvib, keyin quritilib, tarozida qayta o'lchanib massa yo'qolishi hisoblandi.

Oxaktosh-kaolin tizimida shishalarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish natijasida zichlik, chiziqli termik kengayish koeffitsienti, yumshash harorati va issilikka chidamliligining tarkibga tarkibga bog'liqlik diagrammalari tuzildi. Ushbu «tarkib - zichlik», «tarkib - chiziqli termik kengayish koeffitsienti», «tarkib - yumshash harorati» va «tarkib - issiqqa chidamlilik» diagrammalarini tahlil qilish shisha tarkibiy qismlarining miqdori o'zgarishi bilan uning xususiyatlari o'zgarishini ko'rsatdi.

1- rasm. Olingan shishalarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan 1-jadval ma'lumotlari va 1-rasmda keltirilgan bog'liqliklardan ko'rinib turibdiki, kaolin-diabaz-ShGKM Al₂O₃ chiqindisi tizimida shishalarning zichligi 247-296kg/m³ oralig'ida bo'lib, tarkibda oxaktosh miqdori ortib borgan sari zichlik ko'rsatkichlari ham ortib boradi. Tizimda kaolin miqdorni ko'payishi shishalarning zichligini 296 dan 247 kg/m³ gacha pasayishiga olib keladi, bu shisha tarkibidagi oksidlarning atom og'irligiga bog'liq, sababi CaO miqdorining ortishi shisha zichligining ortishi bilan

kechadi, kaolin miqdori ortishi bilan shisha tarkibida SiO₂ miqdori ortadi va bu zichlikning kamayishiga olib keladi.

References:

1. Ismatov A. A. Silika va quyin eridigan nometal materiallar texnologiyalari. - Toshkent: intizom va texnologiya, 2006. -584 b.
2. Yusupova M.N., Ismatov A.A. Keramika va olovbardosh materiallar texnologiyasi. Darslik. T.: "Fan va texnologiya", 2011,396 b
3. Babaev Z.K., Djumaniyazov Z.B., Yaqubov Yu. X., Xudayberganov E.X. Development of structure of ceramic brick with regard to environmental factors // Elektronik journal of actual problems of modern science, education and traning in the region. - Urgench, 2018. - №1.- P. 24-27.
4. Djumaniyazov Z.B., Babaev Z.K., Djabberganov Dj.S., Karimov Sh.Kh., Yaqubov Yu.Kh. Modified forest ceramics for wall products with high quality indicators // International journal of advanced research in science, engineering and technology. India №10. 2018. P. 7088-7090.

INNOVATIVE
ACADEMY